

DOI

*Каримова Ш.Б.
преподаватель*

Кокандский государственный педагогический институт

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСЦЕНИРОВАНИЯ И ТВОРЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы и задачи инсценирования и творческого воспитания в дошкольно - образовательных организациях, проблемы формирования и развития творческой активности детей и метода проведения занятий по инсценированию.

Ключевые слова: инсценирование, творческие способности, уровень развития, внедрение инновации, компетентность ребенка, современные методы обучения.

*Karimova Sh.B.
teacher*

Kokand State Pedagogical Institute

CURRENT ISSUES OF STAGE AND CREATIVE EDUCATION OF CHILDREN

Annotation. The article discusses topical issues and tasks of staging and creative education in preschool educational organizations, the problems of formation and development of children's creative activity and the method of conducting staging classes.

Key words: staging, creativity, level of development, introduction of innovation, child's competence, modern teaching methods.

В нашей республике наряду с государственными дошкольными учреждениями негосударственные дошкольные образовательные учреждения проводят работу по правильной организации воспитания творческого труда и руководства над деятельностью детского ручного труда на основании “Закона Республики Узбекистан и концепции дошкольного образования”. Одним из самых распространённых видов творческого развития детей является деятельность инсценирования.

Основные задачи деятельности инсценирования в дошкольном образовательном учреждении:

- Художественное воспитание детей дошкольного возраста, способствовать их эстетическому развитию, обогащать новыми впечатлениями;

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

- Активизировать детей дошкольного возраста, развивать у них инициаторство, речь и художественный вкус.
- Пробуждать у детей дошкольных учреждений интерес к ручному труду; формировать умения и навыки, приобретённые в процессе труда;
- У детей дошкольного возраста воспитывать любовь к труду и профориентировать их;
- Пробуждение у детей интереса для создания атрибутов для художественных выставок, игр;
- Ознакомление с особенностями таких материалов как бумага, картон, пластилин, глина, папье маше.
- Ознакомление с такими видами творческой деятельности, как театр, инсценирование, изобразительное искусство, аппликация, пластинография (лепка), бисероплетение, выразительное чтение и др.

Слово «творить» в русском языке имеет два противоположных значения. Первое связано с созиданием того, чего ранее не существовало, а потому имеет оттенок восхищения, преклонения перед этим новым явлением. Второе, напротив, обозначает разрушение того, что было создано другими и имеет дополнительное скептическое звучание, проявляющееся во фразе: «Ну ты и натворил!» В этих двух значениях заключено все многообразие детского творчества. В процессе созидания ребенок весьма часто «творит», разрушая. Что-то внутри малыша заставляет его разбирать дорогую, только что купленную игрушку на части, намазывать пластилин на лакированные элементы, чтобы создать собственный уникальный автомобиль. В процессе превращения блестящего штампованного «мерседеса» в покрытое пластилином творение душа ребенка расцветает, объята пламенем творчества, а в глазах его вместо жалости к дорогой вещи светится гордое торжество созидателя, увидевшего воплощенную мечту, созданную его руками. Все это происходит под нередко осуждающими взглядами окружающих, которые не могут понять: зачем портить красивое, привычное, чтобы сделать непривычное, уродливое. Взрослый и ребенок смотрят на мир разными глазами. Для последнего ценность вещи пока определяется не количеством денег, потраченных на ее покупку, а собственными вложенными усилиями, пошедшими на ее созидание.

Чтобы понять мир, малышу нужно разобрать его на части, как это делает инженер, конструирующий новый прибор. Творчество ребенка и взрослого имеет принципиальные различия. Для взрослого реальный результат: картина, здание, книга, самолет или ракета – то, что создано его руками и является непосредственной целью творчества. Для ребенка это лишь побочный продукт основного результата – созидания собственной личности. Рисую, двигаясь под музыку, распевая слова, всплывающие сиюминутно, сочиняя песню на свои стихи и фантазируя перед сном,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ребенок познает себя и тестирует мир, приспособляя себя к своему окружению. Второй особенностью детского творчества является его тотальность: оно свойственно всем без исключения детям до подросткового периода, когда вхождение во взрослое сообщество побуждает большую часть людей отказаться от приспособления путем творчества.

Самый простой путь быть принятым в это сообщество – стать таким, как все. Общество крайне агрессивно по отношению ко всему, что грозит его устойчивости и постоянству. Дети могут различаться в возможностях, которыми наделила их природа в отдельных видах творческой деятельности, но само творчество – неременный атрибут становления их личности.

С этой точки зрения разница между детским и взрослым творчеством сопоставима с различием между письменной литературой и устным народным творчеством.

Большинство исследователей соглашаются с тем, что для начала творческого процесса необходима проблема, то есть цель и отсутствие известного способа ее достижения. Таким образом, стремление к чему-то и отсутствие возможностей – это достичь побуждает человека самостоятельно искать путь решения проблемы. Человек, полностью довольный всем, не имеет желаний творить. Исключения составляют маленькие дети, в которых природой заложены «прыгатели» и «двигатели» и для которых жить означает творить.

Однако наличие только потребности не является достаточным условием творчества. Сколько людей мечтают о чем-то, строят воздушные замки, которые так и остаются лишь в их головах! Для творчества необходимо воплотить мечту в жизнь, что требует и навыка, и упорства.

Именно познание окружающего мира посредством развития творческих способностей, могут привести к желаемому результату – воспитанию всесторонне развитой, гармоничной личности. А воплотить это дело в жизнь предстоит людям с гордым названием ПЕДАГОГ.

Использованные источники:

1. Л.В.Пантелеева «Художественный труд в детских садах» М. 1987
2. Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» М. 1990
3. Назирова, Г. М., and Ф. М. Рахимова. "Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 334-339.
4. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya Mixaylovna Burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in uzbekistan." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.
5. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.

**ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

6. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.
8. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." Innovative development in the global science 2.9 (2023): 112-121.
9. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.